

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA BOLALARNI IJODIY FIKRLASHGA
O'RGATISH**

Rajabova Dildora Rustamovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 26-umumiy o'rta
ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatishning innovatsion usullari xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, ongli ish tayyorgarlik, boshlang'ich ta'limda fikrlashni shakllantirish, ta'lim mahsuli.

Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные способы обучения детей творческому мышлению в начальной школе.

Ключевые слова: творческое мышление, сознательная подготовка к работе, формирование мышления в начальных классах, образовательный продукт.

Annotation: this article discusses innovative ways to teach children to think creatively in primary school.

Key words: creative thinking, conscious work preparation, formation of thinking in primary education, educational product.

Har bir dars bolaning qobiliyati uchqunlarini angalata oladigan kichik ixtiroday o'tishi zarur. Atrofdagi olam va o'zini anglashdagi kichik yutuqlar ham butun o'quv faoliyatini g'aroyib va maftunkor qiladi. Bolalar uchun sinfdoshlari oldida o'zini ko'rsata olishi, nimalarga qodirligini isbotlay olishi juda muhim qirra hisoblanadi. Buning uchun ularga imkoniyat yaratish zarur. Ijodiy fikrlash bir qancha tomonlari bilan tanqidiy fikrlashga yaqin. Shunga ko'ra Devid Klusterning tanqidiy fikrlash haqida bildirgan qimmatli fikrlaridan foydalanish mumkin.

➤ Birinchi bosqich (ongli ish)— tayyorgarlik - yangi g'oyani yalt etib paydo bo'lishidan oldin bajariladigan alohida faoliyat holati.

- Ikkinchi bosqich (anglab yetilmagan ish) - pishib yetilish – muammoni «yechish» ustida bajariladigan anglanmagan ish, yo'naltiruvchi g'oyaning inkubatsion davri.
- Uchinchi bosqich (anglanmagan holatni anglangan holatga aylantirish) - ilhomlanish - anglanmagan ish natijasida ong doirasiga kashfiyot g'oyasining dastlabki - gipotetik holda tushunishi.
- To'rtinchi bosqich (ongli ish) – g'oyani rivojlantirish, uni oxirgi ko'rinishda rasmiylashtirish va tekshirish.

Ijodiy fikrlash, eng avvalo, bu, tanqidiy fikrlash kabi mustaqil fikrlashdir. Fikrlash mustaqil bo'lgandagina u ijodiy fikrlash bo'la oladi. Hech kim birov uchun ijodiy fikrlab bera olmaydi. O'quv jarayonida bolalar uchun mustaqil fikrlash va o'ta murakkab masalalarni ham mustaqil hal qilishga imkoniyat yaratish zarur. Olingan axborot ijodiy fikrlash uchun boshlangan nuqta bo'lib, aslo oxirgi bekat vazifasini o'tamasligi zarur. Boshqacha aytganda, ijodiy fikrlash axborot, dalillarni olishdan boshlanadi. Yangi bilimlar ijodiy fikrlash uchun intilishni paydo qiladi.

Boshlang'ich sinflarda (1-sinfda) mashg'ulotlarni o'quvchilar tasavvur yordamida tugamas sayohat tarzida tashkil qilish mumkin. O'quvchilar dastlabki xayolot usullarini o'rganishadi va bular asosida qiziq voqealar, hikoyalar, topishmoqlar, she'r va ertaklar yuzaga keladi. Bolalar ijodiyoti o'quv jarayoniga bog'liq ravishda borgan sari boshqariluvchan bo'lib boradi. O'quv yilining oxiriga kelib o'quvchilar mustaqil ravishda hikoya va ertak tuzish usullarini yetarli darajada o'zlashtirgan bo'lishlari kerak hamda tizimlarning ichki tuzilishi bilan tanishib, ularning bo'linmalari va nima uchun xizmat qilishini o'rganish uchun dastlabki qadamlar qo'yilishi kerak.

2-sinfda o'quvchilar ancha narsalarni mustaqil bajara oladilar. O'quv yili so'ngida o'quvchilar dars mavzusi bilan bog'liq tayanch so'z va tushunchalar asosida kichik hikoya, voqea, ertaklarni tuza oladigan bo'lishlari kerak. Bu davrda bolalar mustaqil ravishda tizimlarni topish, ularning qanday bo'limlardan tuzilganini, qanday xususiyatlarga va belgilarga ega ekanligini, nima uchun xizmat qiladi va boshqa tizimlar orasidagi bog'liqligini anglab yetishi zarur.

3-sinfda o'quvchilar faoliyat muhiti turli-tuman bo'ladi. Bolalar darslikdagi mavzular asosida tuzgan yangi o'quv hikoya yoki turli fanlarga bog'liq ertaklardan yangi «Ertaklar kitobi» shakllanadi. Tizimlarni bo'limlarga bo'lish va tizimlararo bog'liqlik ko'nikmasi avtomatik darajaga yetkaziladi, 3-sinf o'quvchilari faoliyatining asosiy yo'nalishi kartotekalar yig'ish izchilligini bila olishlaridir. 3sinf o'quvchilarining qiziqishlari turli-tuman bo'lib, ular o'zlarini qiziqtirayotgan sohalari bo'yicha javob olishni xohlashadi. Berayotgan savollar va javoblari esa turli sohalardan bo'lishi mumkin.

4-sinfda o'quvchilar oson va erkin holda turli hikoyalar va ertaklarni tuza oladilar. Ular orasida maktab dasturiga mos «Ertaklar kitobi» tuziladi. O'quvchi tizim bo'limlarini saralashni va xususiyatlarini erkin holda amalga oshiradi. Lekin 4-sinfda asosiy ish tadqiqotchilik faoliyati va kartoteka tuzishga qaratilgan bo'ladi. Umuman boshlang'ich sinlarda bolalardagi asosiy tushunchaviy fikrlashni qanday shakllantirish keradegan savol barchani o'ylantiradi.

Bolalar ijodiy faoliyatining natijasida egallangan malakalarning natijasi shubhasiz turli turdagi tahlillar o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Ruhshunos ruhiy tahlil yoki bolalar ijodining ruhiyatini o'rganishning muhim manbalarini topadi. Tilshunoslar bolalar folklorini o'rganish uchun boy manbaga ega bo'ladi. Sotsiolog madaniy-etnik muhit va bolalar ertaklari orasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganadi. Bu qaydnomani uzoq davom ettirish mumkin. O'qituvchi bolalar ertak, topishmoq va maqollarning tahlilini qaysi usullari uzluksiz va ilmiy fikrlashni shakllantira olishiga qiziqish uyg'otadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, ijodiy fikrlash masalani qo'yish va yechiladigan muammoni aniqlashtirishdan boshlanadi. Shunday pedagoggina bugungi kun talabiga to'la javob bera olishi va unga iloji boricha tezroq o'tish zarurligi haqida birinchi Prezident I.A.Karimov shunday degan edi: «O'qituvchi-o'quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechayapti. O'qituvchining bosh vazifasi o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iboratligini ko'pincha yaxlit tushunamiz, afsuski,

amalda tajribamizda unga rioya qilmaymiz». Rivojlangan ijodiy fikrlashsiz insoniyat XXI asrda yashay olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. Toshkent, O'zbekiston. 1999-yil.
2. Mavlonova R, Rahmonqulova N, Boshlangich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2013.
3. Н.Алексеева. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Н.Алексеева// Учитель. - 2004.